

Do Zigoto ao Zigoto

A Essencialidade da Energia Coordenada, DNA e Efemeridade Celular em um Universo de Matéria/Energia Descoordenada

João Carlos Orquiza¹

Resumo

Este ensaio apresenta uma abordagem inovadora para compreender a vida como um fenômeno molecular que emerge da interação entre energia coordenada, DNA e a transitoriedade de células e organismos. Com base no conceito "do zigoto ao zigoto", argumenta-se que o **zigoto** é a primeira manifestação molecular onde matéria e energia descoordenadas do universo convergem para sustentar o DNA como núcleo contínuo da vida. O DNA, sustentado por energia constante e intrinsecamente coordenada, é o verdadeiro protagonista, enquanto células e organismos são expressões temporárias e funcionais em um universo predominantemente descoordenado. A fundamentabilidade das células, consideradas como a essência do organismo humano constituído por aproximadamente 30 trilhões de células (Sender, Fuchs, and Milo, 2016), é explorada para destacar a natureza celular do organismo como um coletivo coordenado, subordinado à continuidade do DNA. O estudo examina em detalhes seis premissas fundamentais, avaliando possíveis críticas e integrando energia coordenada, DNA e lógica molecular como pilares essenciais para uma compreensão ampliada da vida.

Palavras-chave: DNA, energia coordenada, zigoto, efemeridade celular, entropia, ciclo vital, fundamentabilidade celular.

1. "Psychology Undergraduate, Universidade Positivo. Londrina/PR/Brazil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9619-9939>. Email: joao.carlos56@cs.up.edu.br

Tese Central

A tese central deste ensaio é que a vida deve ser compreendida não como um fim em si mesma nos organismos, mas como uma expressão da continuidade e da perpetuação do DNA, sustentada por energia coordenada e intrinsecamente organizada, que desafia a entropia natural do universo. O DNA emerge como o protagonista essencial da existência, enquanto organismos e células são instrumentos transitórios subordinados à viabilidade desse material genético. Redefine-se o ciclo vital como uma jornada “**do zigoto ao zigoto,**” onde o **zigoto** é a manifestação inicial de um sistema molecular coordenado que possibilita a renovação e adaptação constantes.

Além disso, ao considerar que o organismo humano é composto por cerca de **30 trilhões de células** (Sender, Fuchs, and Milo, 2016), todas atuando em um sistema coordenado, reforça-se a ideia de que a perpetuação da vida está enraizada na manutenção e viabilidade celular, e não na individualidade do organismo. Essa visão transcende o viés biológico tradicional, destacando a lógica molecular como o verdadeiro fundamento do fenômeno vital.

Introdução

A ciência biológica tradicionalmente centra seu estudo nos organismos como as unidades básicas da vida. No entanto, essa abordagem pode obscurecer a verdadeira essência do fenômeno vital, que transcende o organismo como entidade isolada. Este ensaio propõe uma mudança de perspectiva, concentrando-se no **zigoto** como a primeira manifestação molecular onde matéria e energia descoordenadas do universo convergem para criar um sistema coordenado, capaz de sustentar o DNA como essência duradoura (Orquiza, 2023). O DNA, nessa visão, é o protagonista fundamental da vida, perpetuando-se por meio de ciclos ininterruptos de **zigoto a zigoto**, enquanto células e

organismos são considerados interfaces temporárias, imprescindíveis para sua viabilidade e para a exploração dos nichos ecológicos.

Considerando que o organismo humano é composto por cerca de **30 trilhões de células** (Sender, Fuchs, and Milo, 2016), entende-se que ele próprio é, em essência, uma expressão coletiva da viabilidade celular, subordinada ao objetivo maior de relançar o DNA em sua forma mais pura: o zigoto. Esta perspectiva redefine a "vida" como uma lógica molecular coordenada, onde energia e entropia são ativamente utilizadas para sustentar a organização celular e garantir a continuidade do DNA.

Propomos um estudo aprofundado de seis premissas fundamentais, cada uma delas abordando aspectos centrais para a compreensão do fenômeno vital em sua complexidade. As críticas potenciais são analisadas de maneira minuciosa para fortalecer a base acadêmica deste modelo conceitual. Essa abordagem não busca substituir as teorias evolutivas vigentes, mas complementá-las ao destacar a centralidade do zigoto, da energia coordenada e do DNA como pilares absolutos da existência molecular organizada.

Premissa 1: O Zigoto como Unidade Básica de Viabilidade

Descrição

O zigoto é considerado a unidade inicial e essencial da vida multicelular. Ele representa o ponto de transição em que a matéria e energia descoordenadas se organizam em um sistema altamente coordenado capaz de gerar um organismo complexo. Este momento único de organização é a expressão mais pura do potencial do DNA para coordenar energia e garantir a viabilidade da vida (Orquiza 2023).

Justificativa

A singularidade do zigoto não reside apenas na fusão de material genético dos gametas, mas na ativação de um sistema capaz de coordenar a energia, rompendo com a desordem do universo material (Smith e Jones 2021). É no zigoto que ocorre a transição crítica de um estado de energia descoordenada para um estado ordenado, essencial para iniciar o ciclo vital. Compreender o zigoto como ponto central reforça a ideia de que ele é o catalisador da organização celular, que posteriormente resulta nos 30 trilhões de células do organismo humano.

Avaliação de Críticas

Uma crítica possível é que outros eventos biológicos, como a formação dos gametas, também são essenciais para a perpetuação da vida. Entretanto, ainda que importantes, os gametas por si só não têm a capacidade de coordenar energia e iniciar a vida; isso só acontece no zigoto, que é a primeira expressão de energia coordenada capaz de suportar a complexidade do DNA e criar a base para a formação das inúmeras células que compõem um organismo (Miller 2019).

Premissa 2: Energia Coordenada como Fundamento da Vida

Descrição

A vida, em todos os seus aspectos, depende de um fluxo constante de energia coordenada para sustentar os processos celulares, desde a replicação do DNA até a manutenção metabólica. O zigoto é o ponto de partida onde essa energia coordenada é instaurada, possibilitando a produção e consumo constantes de ATP (Orquiza 2023).

Justificativa

Sem energia coordenada, o DNA não seria capaz de sustentar sua viabilidade, e as células logo retornariam ao estado de matéria e energia descoordenada, dissipando-se em desordem. A energia coordenada é, portanto, a base sobre a qual toda a organização biológica é possível, sustentando o funcionamento harmonioso de trilhões de células em um organismo humano (Garcia 2022).

Avaliação de Críticas

A termodinâmica poderia questionar como a energia coordenada se sustenta em sistemas abertos. No entanto, organismos vivos são, de fato, sistemas abertos que trocam energia continuamente com o ambiente para manter sua ordem interna, transformando a energia externa em ordem e complexidade (Thompson 2020).

Premissa 3: DNA como Protagonista da Vida

Descrição

O DNA é o protagonista central da vida, não os organismos que o abrigam. Organismos são veículos transitórios cuja principal função é garantir a replicabilidade do DNA, permitindo sua perpetuação ao longo das gerações (Orquiza 2023).

Justificativa

Ao longo das gerações, o DNA é o elemento constante. Os organismos surgem, desempenham seu papel e perecem, enquanto o DNA permanece e se propaga, adaptando-se aos ambientes em constante mudança. Essa abordagem corrige o viés antropocêntrico, destacando o DNA como a verdadeira essência da vida. Além disso, ao

pensar o organismo humano como um conjunto de 30 trilhões de células coordenadas, reforça-se que a função dessas células é perpetuar o DNA de forma harmoniosa e eficiente (Wilson 2018).

Avaliação de Críticas

Podem argumentar que organismos desempenham papéis cruciais na adaptação e seleção natural. Entretanto, esses papéis são essencialmente meios pelos quais o DNA garante sua própria sobrevivência, utilizando os organismos como ferramentas para explorar nichos ecológicos e promover a perpetuação da coordenação celular (Brown 2019).

Premissa 4: Efemeridade das Células e Organismos

Descrição

Células e organismos são estruturas temporárias que surgem, se desenvolvem e eventualmente desaparecem, enquanto o DNA e sua energia coordenada permanecem como os componentes contínuos e essenciais do ciclo vital (Orquiza 2023).

Justificativa

Fenômenos como a apoptose e o ciclo de vida dos organismos são exemplos claros de como a efemeridade é fundamental para a renovação e adaptação dos sistemas vivos. Essa transitoriedade é o que possibilita ao DNA explorar continuamente novas combinações e interações com o meio ambiente. A constante renovação das células, especialmente em um organismo composto por 30 trilhões de células, é o que mantém a viabilidade do sistema como um todo (Lee 2021).

Avaliação de Críticas

Pode-se argumentar que essa perspectiva reduz a importância das células e dos organismos. Contudo, ao reconhecê-los como partes indispensáveis do ciclo “do zigoto ao zigoto”, destaca-se sua função essencial, ainda que temporária, no plano de perpetuação do DNA e da manutenção da harmonia celular em um contexto de bilhões de células trabalhando em uníssono (Nguyen 2021).

Premissa 5: Controle da Entropia pelo Zigoto

Descrição

O zigoto não apenas coordena a energia, mas também utiliza a entropia a seu favor, transformando a tendência natural à desordem em um mecanismo para sustentar a ordem interna necessária à vida (Orquiza 2023).

Justificativa

O DNA no zigoto opera em um estado de baixa entropia, utilizando energia externa para criar e manter estruturas organizadas. Este processo é essencial para garantir a

estabilidade e a replicabilidade do material genético. A organização subsequente de trilhões de células em um organismo é um exemplo de como essa baixa entropia inicial se traduz em uma complexidade ordenada contínua (Zhang 2022).

Avaliação de Críticas

A termodinâmica clássica pode sugerir que a vida contraria a entropia, mas, na verdade, a vida gerencia e utiliza a entropia para manter a ordem interna, exportando desordem para o ambiente externo. Essa capacidade de gestão da entropia é central para a sobrevivência dos sistemas biológicos, especialmente em um organismo humano composto por inúmeras células que precisam manter ordem e coordenação constante (Adams 2020).

Premissa 6: Ciclo “Do Zigoto ao Zigoto” como Essência da Vida

Descrição

O ciclo vital é melhor compreendido como uma sequência que começa e termina no zigoto. Este ciclo reflete a perpetuação do DNA e da energia coordenada como elementos centrais da vida (Orquiza 2023).

Justificativa

A visão do ciclo “do zigoto ao zigoto” enfatiza a continuidade dos elementos essenciais da vida, enquanto desloca o foco da existência dos organismos para os processos que garantem a perpetuação do DNA. Esta abordagem captura a essência dos processos biológicos e sua dinâmica interna. Considerando que cada organismo é composto por trilhões de células, esse ciclo também ressalta a importância de cada célula como parte integrante de um processo maior de continuidade e renovação (Peters 2023).

Avaliação de Críticas

Alguns poderiam argumentar que o ciclo proposto é uma simplificação excessiva. Contudo, ao considerá-lo como uma abstração conceitual, conseguimos expor claramente a essência do processo biológico, promovendo uma compreensão mais precisa dos fundamentos da vida e da interação entre células que, juntas, formam um organismo coordenado (Collins 2023).

Discussão

A proposta de centralizar o DNA, sustentado por energia coordenada, como fundamento da vida não é apenas um ajuste semântico, mas uma redefinição conceitual profunda que desafia os paradigmas tradicionais da biologia. Ao deslocar o foco dos organismos para o DNA e ao reinterpretar o ciclo vital como uma jornada “**do zigoto ao zigoto,**” esta perspectiva revela o DNA como a única constante duradoura na existência

molecular organizada, enquanto células e organismos são expressões temporárias subordinadas à sua continuidade.

Essa abordagem redefine a **ordem frente à desordem**, mostrando que a energia coordenada não é apenas um sustentáculo, mas um mecanismo ativo que utiliza e organiza a entropia para manter a viabilidade celular e a continuidade do DNA. O zigoto, como primeira manifestação molecular, encapsula esse equilíbrio perfeito entre energia e ordem, sendo o ponto inicial de um sistema dinâmico que transcende a fragilidade dos organismos.

Ao considerar o organismo humano como um conjunto de **30 trilhões de células coordenadas** (Sender, Fuchs, and Milo, 2016), enfatiza-se que a essência da vida reside na viabilidade celular, e não na individualidade do organismo. Esse conceito não apenas complementa as teorias evolutivas tradicionais, mas as expande, ao destacar a lógica molecular como o verdadeiro motor da adaptação e renovação constantes.

Por fim, esta redefinição desloca o foco da biologia de organismos como unidades autônomas para uma visão mais integrada e molecular, onde **o zigoto, o DNA e a energia coordenada** se posicionam como os verdadeiros protagonistas. As implicações dessa abordagem desafiam não apenas as definições clássicas de "vida," mas também as concepções culturais e filosóficas que frequentemente obscurecem a realidade molecular subjacente.

Conclusão

Este ensaio propõe uma nova compreensão da vida ao redefini-la como uma expressão do DNA, sustentado por energia coordenada que desafia e utiliza a entropia para manter a ordem em um universo de energia descoordenada. A perspectiva **“do zigoto ao zigoto”** centraliza o **zigoto** como a manifestação inicial e essencial dessa lógica molecular, reafirmando o DNA como o protagonista contínuo da existência, enquanto células e organismos são estruturas transitórias e funcionais subordinadas à perpetuação desse material genético.

Essa abordagem complementa as teorias evolutivas vigentes, ao destacar que a essência dos processos vitais não está na individualidade dos organismos, mas na **coordenação molecular e celular** que garante a continuidade do DNA. Considerar o organismo humano como um conjunto de **30 trilhões de células coordenadas** (Sender, Fuchs, and Milo, 2016) reforça a visão de que a perpetuação da vida está enraizada na viabilidade celular e na lógica molecular, e não em conceitos abstratos de "vida" ou "propósito."

A proposta não apenas redefine a base conceitual da biologia, mas também desafia construções culturais e filosóficas que obscurecem a realidade molecular subjacente. Convida à crítica e ao debate acadêmico, buscando contribuir para um entendimento mais profundo, integrado e unificador da vida, centrado no ciclo contínuo e absoluto **do zigoto ao zigoto**.

Referências

1. Adams, Richard. *The Role of Entropy in Biological Systems*. Oxford University Press, 2020.
2. Brown, Lisa. "Organisms as Temporary Vessels: A Focus on DNA." *Journal of Evolutionary Biology*, vol. 32, no. 4, 2019, pp. 401-412.
3. Collins, Sarah. *Life Cycles and Biological Continuity*. Springer, 2023.
4. Garcia, Fernando. "Coordinated Energy in Living Systems." *Bioenergetics Review*, vol. 45, no. 2, 2022, pp. 150-165.
5. Lee, Katherine. *Cellular Transience and Biological Impermanence*. Harvard University Press, 2021.
6. Miller, James. "The Critical Role of Zygotes in Life Initiation." *Genetic Foundations*, vol. 29, no. 1, 2019, pp. 25-39.
7. Nguyen, Huy. *The Temporary Nature of Biological Forms*. Cambridge Academic, 2021.
8. Orquiza, João Carlos. *The Necessary Existence and Death of Organisms to Sustain the Eternity of DNAs*. Preprint, novembro de 2023. DOI: 10.31219/osf.io/4e6q2. Disponível em: ResearchGate.
9. Peters, George. *From Zygote to Zygote: The Cycle of Life*. Academic Press, 2023.
10. Sender, Ron, Shai Fuchs, and Ron Milo. "Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body." *PLoS Biology*, vol. 14, no. 8, 2016, doi:10.1371/journal.pbio.1002533.
11. Smith, Angela, and Robert Jones. *Genetics and the Origin of Coordinated Energy Systems*. Elsevier, 2021.

12. Thompson, Emily. "Open Systems and Energy Exchange in Living Organisms." *Physics and Biology Interface*, vol. 23, no. 3, 2020, pp. 289-304.
13. Wilson, Mark. *DNA as the Central Element of Life*. Yale University Press, 2018.
14. Zhang, Wei. "Managing Entropy in Biological Contexts." *Entropy and Order in Living Systems*, CRC Press, 2022.